

Grande Hotel de Natal: Ícone esquecido de um tempo, de um pensamento, de um lugar

Hélio Takashi Maciel de Farias

Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

R. Jerônimo de Albuquerque, 3621, Natal, RN. CEP 59064-650.

Fone (84) 3206-8096.

email: solar@digizap.com.br

Angela Lúcia de Araújo Ferreira

Arquiteta e Urbanista pela Universidade de Brasília (UnB), Doutora em Geografia pela Universidad de Barcelona (UB); professora do Departamento de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; pesquisadora do CNPq.

Av. Praia de Genipabu, 2100, Bloco Trindade, Apto. 1202, Natal, RN. CEP 59094-010.

Fone (84) 3236-4418; Fax (84) 3215-3776

email: angela.ferreira@pesquisador.cnpq.br

Grande Hotel de Natal: Ícone esquecido de um tempo, de um pensamento, de um lugar

Natal, pequena capital que desde o início do século XX tornara-se alvo de uma série de iniciativas de “modernização”, passava nos anos 1930 por um momento-chave nas intervenções sobre seu espaço urbano: a elaboração e execução, pelo Escritório Saturnino de Brito, de um Plano Geral de Obras para a cidade. Incorporado a este plano, estava o projeto de um hotel de grande porte, aspiração antiga da administração local, que ansiava por um equipamento que pudesse atender à demanda dos muitos viajantes que aportavam em Natal. Com o intuito de buscar e divulgar a história desse prédio, e com base em dados provenientes de levantamento bibliográfico, de periódicos de época, e de entrevistas com antigos frequentadores do hotel, este trabalho aborda a história do Grande Hotel de Natal e as histórias que nele ocorreram e o transformaram em um ícone – ainda que pouco reconhecido atualmente – de uma época passada e de um pensamento que se perdeu frente às mudanças na política nacional e local. São estudados os fatos relativos à sua idealização e construção (em 1936), seguindo projeto do arquiteto francês Georges Munier; seu impacto na cidade enquanto arquitetura inovadora e introdutora de elementos modernistas no contexto local; sua trajetória enquanto equipamento hoteleiro e ponto de grande importância social e política, durante a segunda guerra mundial e as duas décadas seguintes; e por fim sua decadência, fato que acompanhou e refletiu o abandono do antigo bairro portuário da Ribeira e o movimento das atenções da indústria turística em direção às praias e à natureza local, e que viria a culminar com o fechamento do hotel, em 1987. Este estudo insere-se diretamente em uma discussão corrente, sobre que destino deve ter o prédio do Grande Hotel, patrimônio arquitetônico situado em um antigo bairro central, e hoje ocupado por uma repartição pública estadual.

Palavras-chave: Arquitetura proto-modernista, Arquiteto Georges Munier, História Urbana

Grande Hotel de Natal: Forgotten icon of a time, a place, a way of thinking

Natal, a small capital city that since the early 20th century had become the target of “modernizing” measures, went through a key-moment in the interventions on its urban space in the 1930s: the design and execution, by the Escritório Saturnino de Brito, of a General Works Plan for the city. Inserted in that plan was the project of a large scale hotel, long desired by the local administration, that looked forward to having an equipment capable of fulfilling the needs of the many travelers that landed in Natal. With the goal of seeking and publishing the history of this building, and based on data from bibliographical research and interviews with former users of the hotel, this work covers the history of the hotel and the stories that took place therein and made it an – underrecognized – icon of a past time and of a thinking that was lost to the national and local political changes. It explores the facts concerning the hotel’s idealization and construction (in 1936), according to the design of the French architect Georges Munier; its impact on the city as an innovative piece of architecture and introducer of modernist elements in the local context; its trajectory as a hosting facility and social and political focal point during World War Two and the two decades that followed it; and lastly its decadence, which reflected the abandoning of the old port neighborhood of Ribeira and the shift of the tourism’s industry attentions towards the beaches and the local nature, resulting ultimately in the closing of the hotel, in 1987. This study is directly inserted in an ongoing discussion over the due destination of the Grande Hotel’s building, architectural patrimony situated in a central neighborhood, currently occupied by a state judicial facility.

Keywords: Proto-modernist architecture, Architect Georges Munier, Urban History

Introdução

O modernismo é um movimento de múltiplas faces, aparentes nas diversas fases e locais onde se pode detectar sua presença. O início do modernismo arquitetônico deu-se de forma igualmente diversificada, de acordo com o pano de fundo (geográfico, social e temporal) subjacente ao seu surgimento em uma dada localidade e aos atores responsáveis por esta introdução. Este trabalho dedica-se ao estudo de um prédio que simboliza um momento específico da arquitetura (a transição para o modernismo) em uma cidade em particular: o Grande Hotel de Natal. Ao construir um registro histórico-memorial, a pesquisa aqui apresentada ilustra e conta parte da trajetória deste prédio, localizado no bairro da Ribeira, que durante suas quase cinco décadas de funcionamento foi um ponto focal das atenções da capital norte-riograndense, tornando-se marco arquitetônico na época da sua construção; palco de eventos políticos de grande relevância nas décadas que se seguiram; e residência, temporária ou nem tanto, de diversas personalidades de destaque nas esferas cultural e política. Prédio que viria, após sua desativação enquanto hotel, a ser praticamente apagado do imaginário da população natalense, apesar de ter seu uso continuado por órgãos do governo. Foi o contraste do rico manancial de histórias provido pelo Grande Hotel com a pouca nota que lhe é conferida atualmente que suscitou a execução desta pesquisa, realizada de forma a construir um registro histórico-memorial sobre o Grande Hotel de Natal.

O estudo teve como objetivo compreender as razões que levaram à idealização do Grande Hotel e o impacto que sua construção causou na cidade e na sociedade. Para tal fim, fez-se um enquadramento do hotel dentro das condições (econômicas, políticas, arquitetônicas) da cidade nos anos 1930, do Plano Geral de Obras idealizado pelo Escritório Saturnino de Brito, e uma análise da repercussão da construção do hotel, da forma como foi exposta nos meios de comunicação da época. A pesquisa acerca dos anos iniciais do hotel baseou-se primariamente nas matérias encontradas em exemplares do jornal “A República”, editados entre os anos 1935 a 1940, e em trabalhos realizados pelo grupo de estudo História da Cidade e do Urbanismo (HCURB), do Departamento de Arquitetura da UFRN. A trajetória histórica do hotel em anos posteriores foi estudada com base em depoimentos de antigos usuários, matérias publicadas em periódicos locais desde a construção do prédio e nas informações disponíveis em bibliografia publicada.

Os resultados deste trabalho estruturam-se em quatro itens: o primeiro consiste em uma breve exposição sobre o panorama da cidade de Natal na época da construção do Grande Hotel. O item seguinte explora o processo de idealização e construção do hotel, e o terceiro item a sua trajetória, desde a inauguração até o seu fechamento e a sua situação atual. O último item completa a discussão acerca dos aspectos arquitetônicos do hotel.

A Natal do Grande Hotel

O Grande Hotel surgiu em Natal em um momento de transformações sociais, econômicas e políticas, que foram cruciais na construção da sua história. No início do século XX, a ascensão no Rio Grande do Norte da oligarquia Albuquerque e Maranhão dotou a cidade de uma elite politicamente conservadora mas sintonizada com o ideal de “modernização”. Este grupo político logo deu início a ações que visavam melhorar o espaço e a infra-estrutura urbana da cidade, e tiveram prosseguimento (já sob a direção de outros grupos políticos) ao longo das décadas de 1910 e 1920. Privilegiada por sua posição geográfica e impulsionada pela vontade de intelectuais e políticos em especial no governo de Juvenal Lamartine (1928-1930), Natal se estabelecia como pólo da aviação nacional. O porto da cidade, recebendo uma série de melhoramentos, contribuía com a tentativa de impulsionar economicamente a transformação da cidade no “caes da Europa”, ponto de ligação entre nosso país e o velho continente. Em 1929, seria contratado o arquiteto italiano Giacomo Palumbo, para projetar um Plano Geral de Sistematização para Natal, dentro dos mais recentes padrões urbanísticos vigentes.

A tendência de modernização da cidade dentro dos moldes sanitaristas continuou e viria a culminar na década seguinte, com a execução (e parcial implementação) do Plano Geral de Obras para Natal, pelo Escritório Saturnino de Brito, em 1935. Nesta época o algodão, fonte da riqueza do estado há anos, atingiu seu ápice de produtividade. A cidade de Natal era então um centro de considerável atividade exportadora, e era o bairro da Ribeira um “grande porto de exportação de algodão, pelles, couros, caroço de algodão, torta, óleo, assucar, etc” (A REPÚBLICA, 1935)¹, verdadeiro centro econômico da cidade.

A imprensa (especificamente o jornal “A República”), instrumento utilizado pela elite para difundir seu ideário, noticiava cada passo das obras de saneamento, e salientava seu papel na “transformação” de Natal, destacando o aspecto de salubridade que estas traziam à cidade. Essa transformação foi complementada pelo incremento dos meios de comunicação, com a difusão do rádio na cidade e a instalação dos cabos de telégrafo.

O Plano Geral de Obras foi primariamente um plano de abastecimento de água e saneamento. Este não foi, no entanto, o único aspecto em que o Plano contribuiu com a cidade: fizeram parte do Plano propostas arquitetônicas, tanto aquelas diretamente relacionadas com o funcionamento do saneamento – casas de máquinas, caixas d’água, reservatórios – quanto outros prédios dos quais Natal carecia, que integraram o “Plano de Melhoramentos”, entre os quais se enquadrava o Grande Hotel de Natal. Ao elaborar seu Plano, o Escritório Saturnino de Brito não contava, no entanto, com

¹ Nas citações feitas neste trabalho, será mantida a grafia das palavras da forma como apareciam nos documentos e periódicos das quais elas se originaram.

um corpo de arquitetos em seu efetivo; a contratação de profissionais de origens diversas resultou em obras de diferentes autorias e características arquitetônicas. A arquitetura das obras voltadas para o saneamento era econômica em elementos decorativos, mas quando estes apareciam, encaixavam-se no estilo eclético; tendência, aliás, característica dos projetos do Escritório Saturnino de Brito, costumeiramente tradicionalista em sua arquitetura. O Plano de Melhoramentos trazia prédios de maior significância, destinados a atender às necessidades de modernização da cidade, da forma como essa era idealizada pela administração pública. Foram estes os prédios que introduziram os elementos de modernismo arquitetônico no Plano, e, conseqüentemente, em Natal.

Para o projeto da maior parte dos prédios contidos no Plano, foi contratado o Escritório FF Saldanha, do Rio de Janeiro. O primeiro dos prédios, aquele que veio de fato a ser executado, foi o Edifício Sede da Repartição de Saneamento (Figura 1). Prédio de dois andares, paredes sem ornamentos, grandes janelas de vidro, terraço jardim, enquadrava-se nas características formais do “estilo internacional”. O escritório fez também outro projeto, de estilo semelhante, para a Estação Conjunta para as Estradas de Ferro. Outra proposta era a de um “Conjunto de Edifícios Públicos” que deveria centralizar a atividade administrativa do estado. Um novo aeroporto, condizente com a vocação para a aviação que Natal vinha desenvolvendo desde a década de 20, foi proposto, e incluía um terminal de passageiros com linhas puras e volumes prismáticos simples, que seguiam os padrões construtivos modernistas. A incumbência de realizar um dos projetos arquitetônicos incluídos no Plano de Melhoramentos, no entanto, não foi entregue ao escritório FF Saldanha: O Grande Hotel de Natal.

Figura 1: Croquis do Edifício Sede da Repartição de Saneamento

Grande Hotel de Natal: Idealização e construção

Até a construção do Grande Hotel, a cidade de Natal contava com cinco hotéis, que eram naquela época de propriedade de Theodorico Bezerra. Todos eles situavam-se na Ribeira, e todos eram hotéis de pequeno porte, possivelmente adaptados a partir de antigas residências. A necessidade da construção de um hotel de grande porte que pudesse abrigar os visitantes que utilizavam Natal como escala em viagens entre a Europa e a América era divulgada na imprensa desde a década de 1920, quando a atividade da aviação começava a desenvolver-se destacadamente na cidade, sendo cada vez mais constantes os pousos de hidroaviões vindos de diversos pontos do mundo junto ao estuário do rio Potengi.

O anseio pela construção do Hotel tornou-se visível em 1926, quando José Augusto, então governador, concedeu incentivos fiscais a quem se dispusesse a construir tal equipamento. Estes incentivos continuaram a ser oferecidos pelo governante seguinte, Juvenal Lamartine, sem, no entanto, obter êxito. Durante a elaboração do Plano Geral de Sistematização para Natal, está colocada, também, a necessidade da construção do hotel. Em 1935, seria, por fim, adquirido o terreno onde ele se localizaria, e executado o projeto, tornando possível sua construção.

O jornal *A República*, de 26 de Setembro de 1935 noticiava a vinda a Natal do “reputado artista” George Munier, a pedido do Bispo Diocesano D. Marcolino Dantas, que o havia chamado com fins de discutir a construção de uma nova catedral para a cidade. O artigo citava algumas de suas obras, e em outro parágrafo notava: “o architecto francez demorar-se-á alguns dias, acceitando trabalhos, e está hospedado na Pensão Familiar, podendo ser procurado alli ou na Prefeitura” (DR. GEORGE..., 1935).

Georges Munier, francês com formação europeia – consta que possuía DPLG, ou seja, *Diplomé par le gouvernement*, conferido a arquitetos pelos governos francês e belga –, instalara-se no Recife, onde mantinha escritório e possuía diversas obras. Foram de sua autoria naquela cidade a reconstrução da Igreja Madre de Deus, a construção da igreja Nossa Senhora de Fátima (1933) e do Colégio Nóbrega, os edifícios da 7ª Região Militar, o Banco do Povo, a maior parte da Vila Militar Floriano Peixoto, e uma série de casas, qualificadas como de arquitetura “purista” por Guilah Naslavsky (NASLAVSKY, 2004). É notável sua atividade em outras cidades do Nordeste na década de 1930: em Fortaleza, é de sua autoria o projeto da Catedral Municipal (1930), de característica neogótica. No mesmo ano, projetou a fachada do colégio Santo Antônio, em Natal, de linhas sóbrias, tendendo para a decoração neoclássica. A catedral que projetou para Natal, neogótica como a de Fortaleza, teve sua construção iniciada mas não chegou a ser finalizada, sendo substituída pelo atual projeto, modernista, da década de 1970. Outra obra sua, já posterior ao Grande Hotel de Natal, é o Cine Pax de Mossoró, de 1939, exemplo de arquitetura no estilo *Art Deco*.

Dado este currículo é perceptível, portanto, a característica de versatilidade do arquiteto Georges Munier, que projetava dentro do estilo que lhe parecia mais adequado à situação – ou dentro daquele que lhe era pedido pelo cliente. São desconhecidos os termos sob os quais foi contratado para projetar o Grande Hotel de Natal, não sendo, portanto, possível definir de onde partiu a definição de seu estilo: se do Escritório Saturnino de Brito, do governo Estadual ou Municipal, ou se do próprio arquiteto.

Após anos de apelos da imprensa e de incentivos governamentais no sentido da construção de um hotel com as dimensões e o conforto necessários ao desenvolvimento de Natal como pólo da aviação nacional, o governo resolveu, em 1935, trazer para si a responsabilidade de levar à frente o projeto. Um decreto de 19 de junho de 1935 foi publicado no Diário Oficial, autorizando e dispondo verbas para que se desapropriasse um terreno para a construção do hotel, considerado de “utilidade pública”.

No dia seguinte, um editorial d’A República elogiava a ação do governo, que vinha atender aos “desejos de todos os que querem ver a Capital em progresso”, fato possibilitado pela “folgada situação do Thesouro”, à época. O terreno foi adquirido quatro meses depois; no terreno onde veio a ser construído o hotel, encontrava-se a “mais bonita casa da Ribeira”, segundo Luiz da Câmara Cascudo, que lá viveu entre os 8 e 12 anos de idade. A casa havia sido centro-social do Partido Republicano, Agência dos Correios e Telégrafos, Chefatura da Polícia, e pensão familiar.

Uma próxima matéria d’A República, de 18 de Dezembro de 1935, dá conta da abertura de concorrência para a construção do Grande Hotel – então já nomeado – de Natal, de acordo com o projeto de Georges Munier. Considerando-se as datas envolvidas, pode-se aferir que foi durante sua visita a Natal, em finais de Setembro, que Munier foi contratado para executar o projeto, já finalizado em Dezembro. Na mesma matéria, encontram-se reforçadas as queixas quanto à carência de tal hotel em Natal, que, por ser: “Porto, escala obrigatória de navios que demandam o norte e o sul do paiz, estação aerea das mais importantes da América, (...) já é considerada um centro cosmopolita, uma destas cidades que despertam (...) o interesse dos ‘touristes’ e dos viajantes” (O GRANDE..., 1935).

O projeto original do Grande Hotel de Natal era grandioso e arrojado: A planta consistia de um volume principal (de planta “curva”, seguindo o delineamento da esquina) e um volume posterior (conectado à parte posterior do volume de planta “curva”); além de um pequeno anexo, de dois pavimentos, nos fundos do terreno (Figura 2).

Figura 3: Planta baixa do pavimento térreo (projeto original)

O pavimento térreo, em seu volume principal, abrigaria um grande hall de entrada, café, bar, duas lojas, administração, barbeiro e salão de visitas; á frente da entrada principal, estava uma área coberta, que servia como intermédio entre os espaços externo e interno do hotel. O volume posterior abrigaria banheiros, salas de bagagens, e a cozinha com os devidos aposentos de armazenamento (despensa, adega, etc.). O anexo traria garagens e as áreas de serviço. O primeiro andar – para o qual se subiria através uma de duas escadas principais, uma das duas de serviço, ou um de dois elevadores –, conteria no volume principal um salão central, com passagem para uma grande varanda, 24 quartos comuns e 10 quartos maiores, quatro banheiros (com múltiplos chuveiros em cada um). O volume posterior abrigaria o grande refeitório, com pé-direito triplo e planta octogonal, além de banheiros e uma copa. No anexo, estavam dormitórios e banheiros para funcionários. Os pavimentos-tipo (segundo e terceiro andares) conteriam 27 quartos comuns e 10 quartos maiores, e quatro banheiros, além do salão com varanda semicircular, cada um. No volume posterior estaria um mezanino com vista para o salão de jantar. Seriam, ao todo, 108 quartos. No pavimento de cobertura, um salão e um terraço comporiam o volume central, que coroava o hotel; a edificação era coberta em parte com telhas, e em parte com placas de concreto.

A fachada principal, que ocupava toda a testada do terreno, simétrica e marcada pela curvatura do volume principal, incluiria também uma arcada ao longo da varanda frontal. Os portões laterais eram ladeados por volumes retangulares característicos da arquitetura *Art Deco*. Um grande letreiro seria colocado sobre o volume central da cobertura (Figura 4).

FONTE: DANTAS, 2003.

Figura 4: Vista em perspectiva (projeto original)

Este projeto não iria, no entanto, sobreviver às limitações financeiras oferecidas à sua construção pela situação do estado (já comprometido com as obras do saneamento) naquele momento. Três meses após a abertura da concorrência pública para a construção do hotel, dados os altos valores dos orçamentos alcançados, o governo achou por bem cancelar a concorrência, e planejar modificações no projeto original, adequando-o às condições financeiras da administração local.

As modificações sobre o projeto de Munier ficaram a cargo do então prefeito de Natal, o engenheiro Gentil Ferreira de Souza. As principais alterações foram a exclusão do volume posterior que abrigaria o refeitório do hotel – que foi transferido para a ala direita do pavimento térreo –, a inclusão de apenas metade dos blocos de apartamentos das extremidades e a redução da dimensão transversal da planta do hotel (Figura 5). Trocaram-se as varandas semicirculares por varandas semi-octogonais, e excluíram-se os arcos que marcavam a passarela frontal do edifício. O acesso vertical central passaria a ser feito por apenas um par de escadas e um único elevador. O aspecto geral do hotel foi, no entanto, mantido. A prefeitura municipal passou a ser encarregada da obra, mediante prestação de contas ao Departamento da Fazenda estadual. A obra ficou sob a supervisão do prefeito, o engenheiro Gentil Ferreira, tendo início a dez de agosto de 1936.

FONTE: FARIAS, 2005.

Figura 5: Planta baixa do pavimento tipo (projeto executado)

Nos meses que se seguiram, enquanto as obras avançavam, a imprensa cobria com entusiasmo a construção do Grande Hotel, anunciando cada um dos principais passos desta, ilustrando-os com fotografias, e elogiando profusamente o empreendimento do governo.

(...) essa obra da mais premente utilidade vem surgindo como um dos pontos de maior movimento da nossa “urbs”. O local escolhido presta-se magnificamente á sua finalidade. Em pleno bairro commercial, proximo das Docas, dos Correios e Telegraphos, das agencias de companhias aéreas e de navegação o Grande Hotel será, em breve, o centro de acolhida confortavel a quantos visitem Natal. Pelo seu movimento, em um futuro proximo, poderemos aferir o grau das nossas relações sociais e commerciaes com as outras cidades do Brasil. É um edificio que, construido em linhas modernas, representará condignamente o nosso progresso e expressará o valor da nossa hospitalidade. (O “GRANDE...”, 1937)

As obras seguiam em ritmo acelerado ao longo do ano de 1937. Os jornais não registram percalços ou sobressaltos, e os jornalistas não deixavam de lembrar aos leitores a importância que o prédio teria para a cidade. A “modernidade” e o “progresso”, almejados para a cidade e simbolizados pelo hotel eram citados constantemente. Em dezembro do mesmo ano, estava erguida a estrutura do prédio. Uma matéria no jornal “A República” informava a situação da obra:

A altura do edificio, que será de 15 metros, já foi, por assim dizer, atingida. Todas as accomodações, salas, quartos, apartamentos, sala de refeições, adega, e mais dependências, estão delimitadas pelas respectivas paredes (...).

A forma do predio é em semi circulo, com 770 metros quadrados de área, o que constituirá uma extensa e bella fachada, conforme se poderá ver pela disposição do projecto. (...) O salão de refeições é vasto, podendo accomodar mais de 60 mesas, e terá, no entre-sol, lugar apropriado para uma orchestra de 20 figuras. (...) Tudo é sobrio, amplo e arejado, conforme pedem o nosso clima e os nossos hábitos.

Até agora já foram dispendidos cerca de 500:000\$000 e os serviços proseguem em grande actividade, trabalhando mais de cem operarios por dia. (...) (O GRANDE... 1937)

Durante o ano de 1938, enquanto eram feitos os serviços de acabamento na obra do Hotel, houve um certo silêncio na imprensa acerca da construção. Neste ano, a cobertura voltou-se mais para os trabalhos do saneamento na cidade. Em primeiro de janeiro de 1939, foram dadas por terminadas as obras do hotel, sendo congratulado pela imprensa o prefeito Gentil Ferreira:

O dr. Gentil Ferreira deve estar contente com sua obra. (...) Todas as dificuldades da edificação com o cimento armado ele dominou com proficiência que muitos (...) não esperavam, por se tratar de uma especialidade que não era sua. Lembremo-nos que quanto lhe foi confiada essa tarefa, murmurou-se, a boca pequena, que o mais acertado seria mandar buscar, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, construtor mais experimentado. (...) Tudo é perfeito, de acabamento irrepreensivel, e aqui e alí se deparam lavôres artísticos do melhor quilate, como testifica o estucamento do salão de jantar. (...) (GRANDE HOTEL, 1939)

A 13 de maio de 1939, ocorreu a cerimônia de entrega do hotel, construção completa, móveis adquiridos, ao governo do estado. Estava pronto para funcionar o Grande Hotel de Natal, com seu salão principal adornado por retratos do presidente Getúlio Vargas, do interventor Raphael Fernandes e por uma placa comemorativa que creditava a obra ao arquiteto “J. Munier”.

Grande Hotel de Natal: Apogeu e fim

Em maio de 1939, Natal contava, finalmente, com o hotel que por anos almejava ter. A festiva “inauguração” não significou, no entanto, o início do funcionamento do Grande Hotel. Meses se passariam até que o contrato de arrendamento viesse a ser fechado, sendo o Grande Hotel arrendado a Theodorico Bezerra, veterano (e um dos pioneiros) da hotelaria em Natal, e efetivamente inaugurado apenas em setembro daquele ano.

Durante os primeiros anos de funcionamento, além de servir como hospedagem para aqueles que faziam escala em Natal como parte de trajetos maiores por meio de navio, trem, ônibus ou avião e para os visitantes que aqui vinham para realizar negócios, o Grande Hotel serviu para amenizar a carência de casas para aluguel na cidade. A posição geográfica destacada da cidade e a ausência de concorrentes à altura garantiu ao hotel um bom movimento. Técnicos de saneamento, políticos, empresários, administradores de órgãos públicos e empresas privadas, a maior parte daqueles que tinham assuntos a tratar na cidade e precisavam instalar-se aqui por um período mais longo alugavam quartos no hotel. Foram construídas nestes primeiros anos as dependências de serviço do hotel (que não constavam no projeto executado), em cômodos anexos situados na parte posterior do terreno.

No panorama arquitetônico, o Hotel destacava-se por ser um dos primeiros prédios de arquitetura com tendência modernista na cidade; por ser um dos primeiros a serem construídos com cimento armado; por abrigar um dos três elevadores em funcionamento em Natal e por ser o segundo prédio mais alto da cidade.

A Segunda Guerra Mundial trouxe efeitos duradouros à cidade de Natal, fato devido em especial à presença norte-americana em Natal, entre os anos de 1941 e 1946, e à criação da base aérea de *Parnamirim Field*. A base, no entanto, ficava destacada do centro urbano de Natal, não constituindo um elemento da paisagem que fizesse parte do cotidiano da população da cidade. Havia, sim, um edifício-símbolo, que centralizava nesta época as atenções da cidade: o Grande Hotel de Natal.

De fato, o Hotel teve uma participação marcante nos eventos relativos à Segunda Guerra em Natal. Foi em frente às suas portas, por exemplo, que o Gal. Cordeiro de Farias discursou aos cidadãos que protestavam pedindo a declaração de guerra ao eixo em 1941. Foi em suas dependências que se

instalou o provisoriamente o quartel-general das forças americanas, quando a base de Parnamirim ainda não oferecia acomodações adequadas. No topo do Grande Hotel, encontrava-se uma das sirenes que anunciavam os *blackouts* periódicos forçados na cidade.

O contingente de militares e técnicos civis enviado a Natal foi imenso. Tripulações de empresas de aviação hospedavam-se no hotel, assim como a maior parte dos oficiais militares. Vendo seu hotel superlotado, Theodorico Bezerra alugou mais dois prédios na Ribeira para oferecer hospedagem. Os lucros do proprietário aumentariam ainda mais com a abertura do salão de jogos do hotel, em 1944.

A presença dos militares norte-americanos em Natal tinha ainda outra consequência: a vinda de astros do cinema e da música, que visitavam as bases para “elevar o moral das tropas”. Estes eram, naturalmente, uma atração também para a população da cidade, acostumados a vê-los nos filmes de Hollywood exibidos nos modestos cinemas da cidade. A cidade de Natal também recebeu nesta época diversas personalidades da política mundial, entre elas o Gal. Eisenhower, o presidente Roosevelt e sua esposa, e o presidente Vargas. Diversos políticos e militares chineses, russos e de outros países aliados também estiveram no hotel.

O proprietário do Grande Hotel, centro de muitos dos eventos de Natal durante a Segunda Guerra, foi um dos grandes beneficiados pela instalação da estrutura militar na cidade: os lucros obtidos por Theodorico Bezerra possibilitaram-lhe a compra de vastas terras, que, por sua vez, lhe trouxeram mais lucros com a lavoura do algodão, fortalecendo seu poder político. Nesta época ele também se tornou agente da PANAIR no Rio Grande do Norte, instalando no Hotel seu escritório. Estes fatos coincidiram com a redemocratização do país e com a subsequente criação do Partido Social Democrata no estado, do qual Theodorico seria membro, e logo se tornaria presidente. Nos salões do Grande Hotel, no escritório de Theodorico Bezerra, no birô político do PSD que lá funcionava, eram feitos planos e alianças, e era ensinada a arte da diplomacia política.

As celebridades continuavam a freqüentar o hotel: eram agora artistas e esportistas brasileiros e esportistas que ali se instalavam; no nível político, tem destaque a estadia do presidente Juscelino Kubitschek, em 1955. Continuavam a hospedar-se no Hotel técnicos de órgãos governamentais, em visitas ou estadia de trabalho em Natal.

Concomitantemente à sua era de maior importância no cenário político do estado, o Grande Hotel começava a sofrer seus primeiros reveses. A abertura de hotéis na Cidade Alta e a diluição do poder econômico da Ribeira, com o crescimento da cidade, diminuíram a quantidade de hóspedes que se dirigiam ao hotel.

FONTE: FARIAS, 2005.

Figura 6: Grande Hotel de Natal (provavelmente década de 1950)

Em 1957, uma comitiva de técnicos coordenada pelo arquiteto João Khair veio a Natal, a convite do governador Dinarte Mariz, com o intuito de organizar um plano de “reformas urbanísticas”, que substituiria em grande parte o “antiquado” Plano Palumbo. Matérias no jornal “A República” citavam, entre os prédios que fariam parte do plano, um novo hotel para a cidade. O mesmo discurso que, baseado nas necessidades de alojamento dos viajantes, demandara a construção do Grande Hotel duas décadas antes, agora reaparecia, ignorando-o enquanto “bom hotel” e clamando por um novo hotel para a cidade.

O ano de 1965 anunciou o começo do fim para o Grande Hotel. Em setembro daquele ano, inaugurava-se o Hotel dos Reis Magos, símbolo de uma nova tendência da hotelaria na cidade: o movimento em direção ao litoral. O governo do Rio Grande do Norte, estado carente de industrialização, viu no turismo a fonte de recursos necessária para garantir sua prosperidade econômica. Com o incentivo à produção de empreendimentos turísticos que aproveitavam-se da paisagem natural das praias como o maior ponto de atração para visitantes de outras partes do país e do mundo, o Grande Hotel tornava-se, obsoleto enquanto equipamento de turismo. O outro golpe sofrido ocorreu com a extinção do PSD em decorrência do Ato Institucional nº 2, em outubro de 1965. O hotel perdia, também, o caráter de ponto congregador da política estadual.

Em 1970, findou-se o contrato de arrendamento para o hotel, e o governo requis sua devolução, por parte de Theodorico Bezerra, que com um processo judicial conseguiu garantir sua posse sobre o hotel por mais dezessete anos. Durante estes anos finais, o hotel passou por reformas que tinham o fim de adequá-lo aos padrões vigentes de hotelaria: com a rearrumação das divisões entre alguns quartos, o hotel passava a contar com mais suítes. O antigo revestimento externo de pó de mármore, já desgastado, foi substituído por uma pintura em tom bege claro.

Apesar de todos os esforços, o hotel não pôde resistir a um fato que estava além do controle de seus administradores: a decadência da Ribeira enquanto centro comercial de Natal. Situação comum aos centros tradicionais de muitas cidades contemporâneas, a Ribeira sofreu um abandono sistemático, cujo marco simbólico foi a transferência do terminal rodoviário, em 1981, daquele bairro para as novas instalações, em Cidade da Esperança. Na década de 1980, enquanto os hotéis da Via Costeira multiplicavam-se, o velho hotel da Ribeira se esvaziava.

Em 1987, o único morador do hotel era Theodorico Bezerra. Estava cansado da hotelaria, desanimado com o abandono da Ribeira, disposto a entregar o velho Hotel às mãos do governo e de dedicar-se às suas fazendas. E o fez. Na manhã de primeiro de outubro de 1987, fez sua última visita antes de abandonar o hotel, recolhendo os últimos pertences e peças do arquivo político que ali restavam. A desativação do Grande Hotel não passou despercebida pelas páginas dos jornais; numerosas matérias foram publicadas recontando, em tom sentimental, a história do hotel. Alguns apelos foram feitos no sentido da manutenção do funcionamento do hotel, mas a situação, naquela altura, era irreversível.

Ao ser entregue ao Estado, o prédio do extinto Grande Hotel tornou-se a sede da EMPROTURN (Empresa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Norte). A primeira iniciativa imaginada foi a de transformar o Hotel em um albergue da juventude. A sede da EMPROTURN permaneceria em um dos pavimentos, e um salão seria reservado para uma exposição permanente que abordaria a vida política de Theodorico Bezerra. Esse projeto seria descartado em fevereiro de 1989, com a decisão do Estado de destinar o prédio ao uso do Tribunal de Justiça do Estado, fato que foi alvo de duras críticas na imprensa local.

As reformas com o fim de abrigar o Tribunal de Justiça incluíram a demolição de algumas paredes e fechamento de outras; o antigo refeitório foi coberto por um forro e a balaustrada do mezanino foi fechada com uma parede; outros ambientes foram separados por divisórias. Aparelhos de ar-condicionado agora passavam a brotar das fachadas do antigo Grande Hotel, obscurecidas também pelas grandes árvores que haviam crescido na calçada, à sua frente. As esquadrias foram restauradas, mantendo-se seu aspecto original.

Em Dezembro de 1991, o Grande Hotel foi tombado como patrimônio histórico, a nível estadual. Theodorico Bezerra faleceu em 1994, e com ele se foi boa parte da memória do antigo hotel. Em setembro de 1999, o hotel passou por nova reforma, na qual outras modificações foram feitas em algumas paredes, e o prédio recebeu nova instalação elétrica (conduzida por trilhos metálicos aparentes, que conduzem a fiação através de grandes buracos abertos nas paredes)

Em 2001, o Fórum de Natal foi transferido para uma sede própria, e no ano seguinte foram instalados no prédio do antigo hotel os Juizados Especiais Cível e da comarca de Natal, que lá permanecem até

a atual data. Em setembro de 2005, realizou-se nova operação de manutenção e reforma, que acarretou em novas alterações no caráter físico do prédio. Apesar de todas as adaptações, os funcionários concordam que o prédio ainda não oferece as condições ideais desejadas para o funcionamento do órgão, insatisfação compartilhada por aqueles que desejam que o prédio tenha outro destino, que faça jus a sua importância histórica e conserve suas características arquitetônicas.

Figura 7: Grande Hotel de Natal (2005)

A arquitetura do Grande Hotel

Na cidade de Natal, a arquitetura da década de 1930 ainda estava fortemente ligada aos estilos tradicionais, em particular o eclético. Em finais da década, à mesma época em que era inaugurado o Grande Hotel, apareciam em jornais imagens dos recém-inaugurados prédios da sede do Banco do Rio Grande do Norte, eclética, do Mercado Público da Cidade Alta, de fachada simétrica decorada com volumes geométricos semelhantes ao *Art Deco*, e do anteprojeto da Rádio Educadora de Natal, de cunho modernista, situação que demonstra a não-predominância de um estilo em particular na cidade, à época. Este fato não é surpresa, dada a posição marginal que Natal ocupava em relação às transformações da arquitetura, e ao fato de que o modernismo não era ainda o estilo arquitetônico dominante (como viria a ser nas décadas seguintes) no Brasil, ou mesmo na Europa e Estados Unidos, onde ocorreu seu desenvolvimento original.

O Grande Hotel de Natal apresentou-se, então, como um símbolo na cidade de um momento de transição da arquitetura mundial. Ao projetar um prédio sem frisos, pilastras, colunas, frontões, volutas e outros elementos decorativos tradicionais, o arquiteto Georges Munier renunciou aos estilos

neoclássico e eclético, que predominavam no panorama da arquitetura urbana do início do século XX no Brasil. O projeto, cuja planta baseava-se em módulos demarcados pela malha de pilares e vigas possibilitava uma maior eficiência construtiva. A própria volumetria do prédio, marcada pela fachada “curva”, e o recuo em relação à esquina, com a criação de um jardim, eram inovadores em relação à arquitetura tradicionalista, cujos prédios tendiam a ter planta retangular e seguir o perfil dos lotes. O uso do concreto armado, também inovador, era ao mesmo tempo símbolo dessa ruptura com a tradição, e catalisador dela, ao possibilitar o projeto de novas formas arquitetônicas.

O Grande Hotel, por outro lado, carregava ainda muitos elementos da arquitetura tradicional: a simetria a partir do eixo central da fachada, o “coroamento” do prédio feito com o volume central e as pérgolas e o grande domínio dos “cheios” sobre os “vazios” visuais. Faltava-lhe também o desapego modernista à idéia de “fachada frontal”: sua testada ocupava praticamente toda a frente do lote que ficava voltada para a esquina. Outros elementos característicos do modernismo, como o uso de grandes janelas de vidro, dos pilotis e do teto jardim, também estão ausentes no prédio.

O uso de ornamentos, ainda que não imediatamente aparente, revela-se, no seu exterior, nos engradados de ferro que servem como balaustrada na varanda do andar térreo e na parte central da cobertura. O seu ambiente interno já demonstra uma preocupação com ornamentação muito maior, em especial no acabamento do forro dos ambientes “nobres” do hotel, que combina jogos de volumes geométricos que são característica do *art deco* e volumes de curvas e folhas, remanescentes do *art nouveau* ou mesmo do antigo ecletismo.

Considerações Finais

O prédio do Grande Hotel de Natal pode, desta forma, ser considerado exemplo de uma arquitetura que avançava para o modernismo, mas ainda enraizado em um pensamento tradicionalista. Assim como, pode-se dizer, era a cidade de Natal (ou, mais precisamente, suas elites) na época de sua construção: preocupada com o futuro, dona de grandes aspirações, mas de fato uma capital provinciana de um estado que ainda não abandonara sua herança conservadora. O Grande Hotel é um marco da introdução da arquitetura moderna na capital potiguar – não apenas em seus aspectos formais, mas também nos aspectos construtivos.

Este prédio, construído e inaugurado sob os olhares atentos de toda a cidade, é um dos símbolos mais fortes – e, surpreendentemente, menos conhecidos – de um tempo passado da cidade; de um pensamento que a projetava como um grande centro nacional no futuro; de um ideário que via no progresso e na modernidade a saída para todos os problemas urbanos, para todos os problemas humanos. É uma lembrança de uma época em que valor da cidade de Natal era visto não apenas nas praias e nas dunas, mas sobretudo nos céus, cruzados pelos pioneiros aviadores, e nas águas do rio Potengi, sobre as quais trafegavam mercadorias e gentes de todos os cantos do mundo. É testemunha dos anos em que Natal esteve na mira das grandes potências bélicas. É a antiga casa onde se decidia o futuro político do estado, talvez tão importante em sua época quanto as câmaras e assembléias e palácios do governo.

Grande Hotel, que, vítima dos movimentos políticos e econômicos, e sem dúvida da decadência do bairro da Ribeira, passou de cartão postal da cidade a nota de rodapé da história. Um patrimônio histórico estadual – ao menos no papel – que no entanto vem sofrendo sucessivas reformas ao longo dos anos.

A importância histórica do Grande Hotel fica exposta, desta forma, em toda a sua abrangência e profundidade. Uma dúvida resta, ainda, no que se refere ao destino que terá esse valioso patrimônio da cidade de Natal. Se mantido o atual uso, como sede de repartição pública, será inevitável a gradual descaracterização de seus aspectos arquitetônicos. É com o intuito de despertar o interesse público e a vontade política que se realizou e se pretende divulgar esta pesquisa.

Referências Bibliográficas

A REPÚBLICA. Natal, 2 de julho de 1935.

BENTES, Maria Dulce P. Sobrinha e VELOSO, Maísa. **Do grande hotel aos palaces & resorts: os empreendimentos hoteleiros na transformação da estrutura e da paisagem urbanas de Natal/RN (1940-2000)**. VIII Seminário de História e Urbanismo. Salvador: FAUFBA/ UFBA, 2002. CD-ROM.

DANTAS, Ana Caroline C. L. et al. **A paisagem criada pelo saneamento: propostas arquitetônicas par a Natal dos anos 30**. (XVII Congresso Brasileiro de Arquitetos). Rio de Janeiro: UFRJ, 2003.

DR. GEORGE Munier. **A República**, Natal, 26 de setembro de 1935.

EDUARDO, Anna Rachel Baracho. **Do Higienismo ao saneamento: As Modificações do Espaço Físico de Natal 1850-1935**. Monografia de Graduação. Natal, UFRN, 2000.

FARIAS, Hélio T. M. de. **Grande Hotel de Natal: Registro histórico-memorial e restauração virtual**. Monografia de Graduação. Natal, UFRN, 2005.

LIMA, Pedro de. **Arquitetura no Rio Grande do Norte**. Natal: Cooperativa Cultural Universitária, 2002.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura Moderna em Pernambuco 1951-1972**, as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim. (Tese, Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). São Paulo, USP, 2004.

NESI, Jeanne Fonseca Leite. **Natal Monumental**. Natal: Fundação José Augusto/APEC, 1994.

O "GRANDE Hotel" continua. *A República*, Natal, 23 de abril de 1937.

O GRANDE Hotel de Natal. **A República**, 28 de dezembro de 1935.

O GRANDE Hotel de Natal. **A República**, Natal, 13 de dezembro de 1937.